

Promoción de la Innovación en Educación: Un Enfoque Metodológico desde la Gestión Directiva

Promoting Innovation in Education: A Methodological Approach from Management

Promuovere l'innovazione nell'istruzione: un approccio metodologico dal management

Jorge Luis Gutiérrez Hurtado
Universidad Simón Bolívar - Colombia
jorge.gutierrezh@unisimon.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5273-3314>

José Rafael García González
Universidad Simón Bolívar - Colombia
jose.garciag@unisimon.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3365-6095>

Paola Andrea Sánchez Sánchez
Universidad Simón Bolívar - Colombia
paola.sanchez@unisimon.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3320-016X>

Recibido: 11/10/2024 Aceptado: 15/01/2025 Publicado: 06/05/2025

Resumen

La renovación formativa representa uno de los desafíos que tiene la gestión directiva en la actualidad considerando el auge de las tecnologías y sus aportes a los procesos educativos. Este artículo se realiza con el propósito de analizar la promoción de la innovación en educación como un enfoque metodológico desde la gestión directiva en las instituciones de educación. El referente ubica autores como Gómez-García et al. (2023), Aparicio-Gómez (2023), Aguinda-Alvarado (2023), Narváez (2023), Quispe-Aquise et al. (2023), Moreno et al. (2023), entre otros. Los procedimientos ejecutados en la presente investigación se acoplan al enfoque de metodología cualitativa dentro del paradigma interpretativo, con un diseño fenomenológico. Como informantes clave participan dos rectores de instituciones de educación básica del municipio de Arjona en el departamento de Bolívar, Colombia. Se aplicó la entrevista semiestructurada, con el diseño de un guion de entrevista contenido de tres preguntas para recoger información que luego fue analizada mediante procesos de categorización, estructuración, contrastación y teorización, además de realizar codificaciones abierta, axial y selectiva. Entre los resultados más relevantes se encuentra que en la promoción de la innovación educativa se enfatizan tres focos: el conocimiento de las necesidades de los estudiantes, la promoción de metodologías activas apoyadas en la tecnología y el compromiso con la capacitación continua del profesorado. Como conclusión, la promoción de la innovación educativa en las instituciones de educación básica es posible desde la aplicación de un liderazgo transformador como eje transversal en la gestión directiva que actúe como agente de cambio, creando un ambiente propicio para la experimentación, el aprendizaje

colaborativo y la adopción de nuevas ideas, impulsando estratégicamente la mejora educativa.

Palabras clave: innovación educativa, gestión directiva, comunicación asertiva, procesos de gestión.

Abstract

Educational innovation is one of the challenges facing management today, considering the rise of technologies and their contributions to educational processes. This article aims to analyze the promotion of innovation in education as a methodological approach from management perspective in educational institutions. The reference includes authors such as Gómez-García et al. (2023), Aparicio-Gómez (2023), Aguinda-Alvarado (2023), Narváez (2023), Quispe-Aquise et al. (2023), Moreno et al. (2023), among others. The procedures implemented in this research are adapted to a qualitative methodology approach within the interpretive paradigm, with a phenomenological design. Two principals of basic education institutions from the municipality of Arjona in the department of Bolívar, Colombia, participate as key informants. A semi-structured interview was conducted, with the design of an interview script containing three questions to gather information, which was then analyzed through categorization, structuring, contrasting, and theorization processes, in addition to open, axial, and selective coding. Among the most relevant results was that three areas of emphasis were placed on promoting educational innovation: understanding students' needs, promoting active methodologies supported by technology, and a commitment to ongoing teacher training. It is concluded that promoting educational innovation in basic education institutions is possible through the application of transformative leadership as a cross-cutting axis in management that acts as an agent of change, creating an environment conducive to experimentation, collaborative learning, and the adoption of new ideas, strategically driving educational improvement.

Keywords: educational innovation, management, assertive communication, management processes.

Riassunto

L'innovazione educativa è una delle sfide che il management si trova ad affrontare oggi, dato l'avvento della tecnologia e il suo contributo ai processi educativi. Questo articolo si propone di analizzare la promozione dell'innovazione nell'istruzione come approccio metodologico dal punto di vista gestionale delle istituzioni educative. Il riferimento include autori come Gómez-García et al. (2023), Aparicio-Gómez (2023), Aguinda-Alvarado (2023), Narváez (2023), Quispe-Aquise et al. (2023), Moreno et al. (2023), tra gli altri. Le procedure svolte in questa ricerca sono abbinate all'approccio metodologico qualitativo all'interno del paradigma interpretativo, con un disegno fenomenologico. Hanno partecipato come informatori chiave due dirigenti di istituti di istruzione di base del comune di Arjona, nel dipartimento di Bolívar, Colombia. È stata condotta un'intervista semi-strutturata, elaborando uno script contenente tre domande per raccogliere informazioni che sono state poi analizzate attraverso processi di categorizzazione, strutturazione, contrasto e teorizzazione, oltre alla codifica aperta,

assiale e selettiva. Tra i risultati più significativi vi è l'enfasi posta su tre aree nella promozione dell'innovazione educativa: la comprensione delle esigenze degli studenti, la promozione di metodologie attive supportate dalla tecnologia e l'impegno per la formazione continua degli insegnanti. Si conclude che è possibile promuovere l'innovazione educativa negli istituti di istruzione di base mediante l'applicazione della leadership trasformativa come asse trasversale nella gestione che agisce come agente di cambiamento, creando un ambiente favorevole alla sperimentazione, all'apprendimento collaborativo e all'adozione di nuove idee, guidando strategicamente il miglioramento educativo.

Parole chiave: innovazione educativa, gestione, comunicazione assertiva, processi di gestione.

Introducción

En el contexto educativo actual, se observan cambios rápidos y significativos influenciados por asuntos políticos, económicos y sociales. Los educadores demuestran un creciente interés en desarrollar metodologías de enseñanza dinámicas, resaltando la importancia de adaptar los planes de estudio, promover la inclusión, fortalecer la autonomía de los estudiantes e integrar estrategias pedagógicas innovadoras en atención a las demandas incrementadas de la sociedad (Campo-Sesé et al., 2023).

Al respecto, Ríos-Cabrera y Ruiz-Bolívar (2020, p. 200) señalan que “en la realidad presente, la sociedad se caracteriza por estar sometida a cambios rápidos, de orden científico-tecnológico y socio-culturales, a un proceso de globalización, y por el uso estratégico de la información y el conocimiento”; queda entendido, que estos nuevos enfoques son traducidos como nuevas demandas para una clase de instrucción que satisfaga las metas educativas.

En el contexto de las ideas antes expuestas, se destaca que el panorama educativo donde la rapidez de las transformaciones políticas, económicas y sociales exige una adaptabilidad sin precedentes en los sistemas de enseñanza. Ante esta situación, los docentes buscan metodologías dinámicas que les permitan ofrecer respuestas a las demandas actuales, anticipando las futuras necesidades de una sociedad globalizada y tecnológicamente avanzada.

De tal manera, la innovación tecnológica fortalece la autonomía estudiantil orientando sus esfuerzos hacia la formación de personas aptas para adquirir conocimientos durante toda su existencia y de tomar decisiones informadas en un entorno de información abundante y cambiante, cultivando la inventiva, la reflexión

profunda y la innovación, habilidades esenciales en una sociedad impulsada por el conocimiento y la tecnología, empoderando a los estudiantes para ser ciudadanos activos, reflexivos y capaces de contribuir significativamente a una sociedad en constante evolución.

Todo ello, avalado por el despliegue de una gestión directiva en la que se da apertura a la optimización permanente de los procesos formativos, por lo que se encuentran puntos afines que permiten visualizar escenarios para la gestión directiva a favor de la innovación educativa en el ámbito de las instituciones escolares, siendo prioritario emprender procesos de transformación que involucren tanto lo académico, como lo pedagógico, administrativos y comunitario.

Cabe destacar que según, Rodríguez-Ojeda et al. (2024, p. 12) Pese a los progresos registrados en los textos académicos, la puesta en práctica de estas modificaciones confronta obstáculos significativos que restringen la habilidad de los centros educativos para incorporar estrategias renovadoras de forma eficaz, como: "la resistencia al cambio por parte de algunos actores educativos, la falta de recursos tecnológicos y financieros, las desigualdades estructurales entre diferentes contextos educativos". Es decir, la renovación educativa confronta impedimentos considerables, tales como la oposición a la modificación por parte del profesorado y las restricciones organizacionales de los planteles de enseñanza. (Macanchí-Pico et al., 2020).

Así se precisa la problemática asociada con la insuficiente gestión directiva que impide la implementación efectiva de procesos de innovación educativa en las instituciones de básica primaria. Esta se manifiesta en diversos problemas centrales, que se encuentran interrelacionados y se refuerzan mutuamente, generando un círculo vicioso que dificulta la innovación educativa y el perfeccionamiento de la excelencia de la escolaridad primaria, donde a menudo, carecen de una visión precisa y consensuada sobre la innovación educativa, lo que dificulta la implementación de iniciativas y proyectos coherentes y efectivos (Sánchez- Martí y Rodríguez-Gómez, 2021).

Otras situaciones consideradas también un foco problemático son las marcadas deficiencias en la comunicación y retroalimentación junto con la limitada implementación de estrategias orientadas a promover el fortalecimiento institucional, aspectos que según Ana Luisa - Jácome y Pila-Martinez (2020), se suscita entre directivos, docentes y otros actores educativos limitaciones en una comunicación

eficaz, lo cual dificulta la reciprocidad de pensamientos, la cooperación y la construcción de un clima de confianza, además, impide que se realicen ajustes y mejoras continuas.

De igual modo, se observa una baja utilización de recursos digitales en los métodos de gestión directiva, pues a pesar del potencial de estos recursos para mejorar la gestión y la enseñanza, muchas instituciones educativas no las aprovechan al máximo, pues de acuerdo con Arisó (2022), la subutilización de las tecnologías limita las oportunidades de innovación y mejora, complementados con la falta de formación, acompañamiento a los maestros respecto a la aplicación de equipos de tecnología puede generar frustración y resistencia al cambio.

En atención a estas situaciones del problema de investigación, se han formulado interrogantes de investigación en los siguientes términos: ¿De qué manera se beneficia la gestión directiva desplegada en instituciones educativas con el uso de enfoques innovadores?, ¿Qué estrategias de comunicación y retroalimentación pueden ser aplicadas por los rectores para fomentar iniciativas de innovación entre los docentes de educación básica?, ¿De qué manera puede integrarse la innovación educativa en los procesos de la gestión directiva implementados en los recintos educativos?. De estos cuestionamientos, se perfiló el propósito del estudio orientado a analizar la promoción de la innovación en educación como un enfoque metodológico desde la gestión directiva en las instituciones de educación.

Fundamentos teóricos

Innovación educativa

Uno de los temas de mayor abordaje en la educación del siglo XXI es la innovación derivada especialmente en la actualidad por la integración de las herramientas digitales a los métodos de aprendizaje. Angulo García, (2022), define la innovación educativa como un entramado de estrategias pedagógicas dirigidas a la incorporación de elementos innovadores dentro de los paradigmas de enseñanza-aprendizaje, con especial énfasis en la integración del juego y el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas didácticas. Es un proceso colectivo cuya finalidad es el bosquejo, implantación y

valoración de estándares de excelencia en las instituciones educativas (Cadena-López y Ramos-Luna, 2022).

En este sentido, el impacto de las TIC focaliza las experiencias de los alumnos, así como el diseño de sistemas escolares (Gauto-Ruiz, 2023). Estas tecnologías se constituyen en herramientas para los procesos de gestión, las acciones evaluativas, interpretativas y de generación y transferencia del conocimiento (Gómez-García et al., 2023). De allí, que se entiende por innovación educativa al proceso orientado a transformar los currículos, las prácticas pedagógicas tradicionales de los docentes, la excelencia y la relevancia de los materiales didácticos, aunado a la idoneidad de los procedimientos de valoración del aprendizaje y la eficacia en la administración institucional, constituyen factores críticos en la configuración de entornos educativos de alto impacto (Ríos-Cabrera y Ruiz-Bolívar, 2020).

Todo ello, implica introducir novedosas concepciones, perspectivas pedagógicas y herramientas tecnológicas que representan vectores fundamentales para la transformación y el progreso dentro del panorama educativo contemporáneo (Aparicio-Gómez, 2023), lo cual exige reflexionar acerca de cómo se aprende y cómo dar un uso pertinente de la tecnología con fines educativos (Sánchez, 2023).

Los planteamientos antes descritos, presentan la innovación educativa en el contexto de nuevos horizontes vistos de manera integral que busca actualizar currículos, prácticas docentes, recursos, evaluación y gestión escolar, requiriendo una reflexión constante sobre los procesos de aprendizaje y el uso adecuado de la tecnología con propósitos educativos. Esta innovación implica una transformación profunda de las metodologías pedagógicas, destacando el juego y las TIC como elementos clave; además, la innovación educativa es un proceso colaborativo enfocado en la optimización de las metas escolares.

La literatura consultada, permite incluir en la innovación educativa el interés por generar innovación en la práctica pedagógica que según Vásquez-Zamora (2023) se logra a través de la implementación de variadas estrategias didácticas, se espera que el estudiante logre una internalización eficiente de los contenidos curriculares, facilitando la consecución de un aprendizaje significativo que fomente la reflexión metacognitiva, el desarrollo del pensamiento crítico y la capacidad analítica; se busca entonces proveer soluciones educativas relevantes y adaptadas a los requerimientos específicos de los estudiantes, sus familias junto a las comunidades en las que se

insertan. Esta innovación pedagógica implica incorporar nuevas estrategias de aprendizaje, además de la renovación de los factores del liderazgo y la motivación de los estudiantes (Pérez, 2022).

De tal manera, la innovación de las prácticas pedagógicas se asocia con ofrecer escenarios para aprender con flexibilidad e integración, así como experiencial bajo el estímulo del razonamiento crítico, la capacidad para la resolución de problemáticas complejas y el desarrollo de habilidades colaborativas constituyen pilares fundamentales en la formación integral del individuo (Rodríguez-Ojeda, 2024).

Se trata de prácticas innovadoras que aseguran una educación de calidad mediante el uso de diferentes métodos y recursos didácticos rápidos y eficaces (Ruiz Díaz y Armoa, 2023). En este contexto, los educadores se erigen como actores primordiales en la introducción de la innovación pedagógica dentro del espacio áulico, asumiendo la responsabilidad de investigar e implementar las estrategias más eficaces para promover un aprendizaje activo y participativo en los estudiantes (Aguinda-Alvarado, 2023).

Atendiendo las ideas antes expuestas, la innovación educativa concentra el propósito de la transformación de la práctica pedagógica que busca lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes, fomentando la reflexión, el pensamiento crítico y la capacidad analítica a través de diversas estrategias de enseñanza. Innovar en las prácticas pedagógicas implica crear entornos de aprendizaje flexibles, inclusivos y experienciales, promoviendo destrezas en el razonamiento examinador, la generación de alternativas y el trabajo en equipo, donde los docentes asumen roles importantes como agentes de cambio e investigadores.

Considerando los planteamientos descritos, se aborda la gestión de innovación educativa como un proceso que Vásquez-Zamora (2023) lo caracterizan como continuo, estructurado y metódico, su objetivo primordial radica en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este aspecto reviste una importancia trascendental en la coyuntura actual, erigiéndose como un factor determinante para que las instituciones educativas consoliden un sistema de calidad.

En tal sentido, este proceso abarca el proceso comprende las etapas secuenciales de diagnóstico, planificación, implementación, monitoreo y valoración, con la generación de nuevas intervenciones (Abram et al., 2020), cuyo propósito es la transformación y el desarrollo cualitativo de la educación que amerita ser abordado

en su complejidad mediante colaboración multidisciplinaria, el trabajo en equipo y el pensamiento estratégico (Real-Castro y González-Pérez (2024).

Para abordar la intrincada naturaleza inherente a la administración de procesos educativos innovadores se requiere un enfoque colaborativo que involucre la multidisciplinariedad, el trabajo en equipo y el desarrollo de un pensamiento estratégico todo orientado a lograr un cambio significativo y sostenible en el ámbito educativo. Este proceso ha de ser continuo, sistemático y organizado con la finalidad de perfeccionar el proceso de instrucción y adquisición de conocimientos para asegurar un sistema educativo de calidad.

En resumen, la innovación educativa es un asunto integral, continuo y sistemático impulsado por la tecnología que busca transformar las metodologías de instrucción y formación mediante el juego y las TIC para mejorar la calidad educativa. Este proceso colectivo implica rediseñar currículos, prácticas pedagógicas, recursos y evaluación, exigiendo una reflexión sobre el aprendizaje y el uso pertinente de la tecnología.

Gestión directiva

Para Narvárez (2023) la gestión directiva comprende un proceso normado por leyes, reglamentos, acuerdos sobre prácticas y estrategias pedagógicas educativas llevados a cabo en aras de optimizar la calidad del proceso de instrucción y la adquisición de conocimientos. Se orienta a la consecución de la excelencia educativa evidenciada entre otros indicadores, en los resultados derivados de la práctica pedagógica del docente y en su propio nivel de satisfacción profesional (Lule-Uriarte et al., 2023).

Desde la perspectiva de la gerencia escolar, se concibe como un acto pedagógico intrínsecamente orientado al proceso de formación holística del ciudadano, en consonancia con los saberes socialmente relevantes (Cubela-González, 2023); además, es muy importante para el mejoramiento del rendimiento académico de los educandos de las instituciones educativas (Sánchez y Delgado, 2020). También, Quispe-Aquise et al. (2023) afirman que el logro de una dirección escolar eficaz se fundamenta en la administración estratégica de las condiciones operativas, la optimización de la práctica pedagógica y la promoción integral del bienestar escolar, por eso abarca cuatro dimensiones relacionadas con: lo organizacional, formativa y contextual.

Tomando en cuenta los referentes antes expuestos, se destaca que la gestión directiva posee un como objetivo primordial optimizar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, vinculándola directamente con los resultados pedagógicos y la satisfacción docente, todo en función de favorecer la formación integral de ciudadanos competentes. Se trata de una gestión compleja y multifacética, orientada hacia la excelencia educativa y el desarrollo holístico de los estudiantes dentro de un marco normativo y estratégico.

En este orden de ideas, Castillo (2023) afirma que la gestión directiva implica el reconocimiento de la dimensión subjetiva del líder organizacional, cuya visión y experiencia trascienden el mero ejercicio de roles y funciones formales, enriqueciendo la gestión con un conocimiento que excede los límites del saber estructurado. De forma coincidente, Marrero e Illas (2022) refieren la gestión directiva desde una visión educativa destacando al gerente como el encargado de dar significado a la orientación estratégica de una institución que aspira a la excelencia y a generar valor distintivo, se fundamenta en una concepción esencial de la axiología inherente al rol gerencial; es decir, alude al carácter subjetivo que imprime el director en cada acción ejecutada.

De tal manera, la gestión directiva demanda un liderazgo definido y participativo para guiar al equipo humano en la concepción, ejecución e internalización del horizonte institucional, que comprende la visión, misión, valores y principios fundamentales de la organización (Moreno et al., 2023). El directivo amerita tener capacidad para la planificación, organización, coordinación, dirección y supervisión de actividades, con un enfoque primordial en el trabajo colaborativo que conduzca a la calidad educativa (Huapaya et al., 2023), así como desarrollar capacidad, conocimientos y destrezas del estudiante (Mozombite-Valdiviezo y Escalante-López, 2024); es decir, poseer habilidades gerenciales de espíritu empresarial, liderazgo que los ayuden a enfrentar la complejidad de la sociedad actual (Barrios-De-Oro, 2023).

Atendiendo a lo antes expuesto, se destaca la dimensión humana y de liderazgo inherente a la gestión directiva, quien con su carga valorativa y experiencial crea la direccionalidad institucional acorde con las habilidades gerenciales que posee, todo ello, permite asumir una visión de la gestión directiva que trasciende la administración tradicional, abrazando el liderazgo humano, la visión estratégica y la adquisición de competencias para atender los retos educativos contemporáneos, donde las intervenciones del líder se hacen partiendo de los intereses colectivos.

Otro aspecto inmerso en la gestión directiva, es tomado de Álvarez-Giraldo (2022, p. 127) cuando destaca que la misma enfoca los propósitos institucionales se alinean intrínsecamente con los valores y principios que fundamentan su accionar. La dimensión ética se manifiesta de forma inherente, considerando las implicaciones que las decisiones conllevan para quienes las adoptan, toda vez que la toma de decisiones directivas implica una responsabilidad directa sobre las consecuencias derivadas de los juicios emitidos”. Desde esta perspectiva, se enfatiza la importancia de cultivar una sinergia más fuerte entre la institución educativa y los núcleos familiares, así como el establecimiento de comunidades de aprendizaje inclusivas que integren activamente a todos los integrantes del entorno educativo (Merchan-Vargas y Tovío-Viera, 2024).

En los planteamientos antes descritos, se identifica la dimensión ética y comunitaria intrínseca a la gestión directiva desde la cual se subraya la responsabilidad ética del directivo y las repercusiones de sus decisiones abogando por la necesidad de fortalecer la colaboración entre la institución educativa y las familias, conjuntamente con el desarrollo de comunidades de aprendizaje inclusivas. De tal manera, las decisiones directivas generan un impacto significativo en los diferentes actores educativos, por lo que la consideración ética y la promoción de la colaboración se erigen como pilares fundamentales para una gestión directiva efectiva y con sentido.

Cabe destacar, que la gestión directiva se analiza en orden a la promoción de la innovación educativa, lo cual permite asumir el criterio de Urriola (2024) cuando afirma que gestionar la innovación implica la utilización de capital financiero y personal, tomando en cuenta su estructuración y guía, con el propósito de expandir la producción de saberes inéditos que participan en la concepción, evolución y propagación de nociones tecnológicas que originan renovaciones.

Desde esta línea de pensamiento, la innovación educativa es asumida por la gestión directiva en aras de optimizar la prestación del servicio educativo, se promueve una cultura de innovación perenne enfocada en la excelencia académica. (Barriga-Guerrero et al., 2023), considerando el contexto socioeconómico de los estudiantes, sus antecedentes familiares y su trayectoria de aprendizaje previo, por lo que la gestión está concentrada en el desarrollo de un conjunto de realizaciones en las esferas intelectual, social, moral y emocional (Pérez, 2022).

A la luz del planteamiento anterior, la gestión directiva se constituye en un catalizador esencial para la transformación y mejora continua de las prácticas pedagógicas y la dinamización de los procesos de instrucción y adquisición de conocimiento mediante la integración de enfoques y tecnologías novedosas. En esencia, una gestión directiva proactiva y bien orientada es la base para fomentar una identidad de innovación en el seno de las instituciones educativas.

De manera sucinta, la gestión directiva es un proceso multifacético y dinámico fundamentado en un marco normativo orientado a la calidad educativa y la formación integral, al tiempo que reconoce la centralidad del liderazgo humano, la visión estratégica y la ética en la toma de decisiones. Un objetivo central de esta gestión es la promoción de la innovación educativa por lo que enfatiza la creación de conocimiento y el cultivo de una cultura de cambio continuo; de esta manera, genera alternativas pertinentes a los desafíos del presente y futuro a fin de garantizar el progreso y bienestar de toda la comunidad educativa.

Metodología

El abordaje de los procedimientos ejecutados en la presente investigación se acopla al enfoque de metodología cualitativa dentro del paradigma interpretativo, asumiendo la fenomenología como tradición que orienta su desarrollo a partir de las interacciones sociales como dinámica que apertura la significación del conocimiento, su interpretación y comprensión (Martínez, 2015; Piñero y Rivera, 2013), a partir del propósito de analizar la promoción de la innovación en educación como un enfoque metodológico desde la gestión directiva en las instituciones de educación básica del municipio Arjona, ubicada en el departamento de Bolívar, Colombia.

Desde esta perspectiva, se estableció un diseño fenomenológico mediante tres pasos fundamentales. Momento descriptivo focalizado en la elección y uso de las metodologías y materiales para obtener información, reseña descriptiva del proceso realizado. El momento estructural orientado a la lectura analítica de cada texto descrito con la determinación de temas focales utilizando terminología científica, realización de entrevista final con los sujetos estudiados. Momento de discusión de los resultados comparándolos con otros estudios (Tinoco et al., 2018)

Como informantes clave participan dos rectores de educación básica quienes llevan las riendas de las escuelas y mantienen el compromiso de hacer realidad las

metas educativas impulsando los procesos gerenciales, de dirección y liderazgo; es decir, los rectores seleccionados poseen experiencias en gestión directiva lo que los convierte en piezas clave para la recogida de insumos acerca de la temática de interés en el presente estudio (Ñaupas et al., 2018; Rojas, 2007). A estos informantes les fue solicitado el consentimiento informado garantizándoles el anonimato y el manejo profesional de la información.

Para la obtención de datos relevantes, se implementó la técnica de la entrevista semiestructurada, con el diseño de un guion de entrevista contenido de tres preguntas elaboradas en atención al propósito general de la investigación, considerando además, los descriptores focalizados del problema estudiado (Hernández y Mendoza, 2018); de tal manera, se estableció una estructura que muestra la conexión entre estos elementos esenciales de la recopilación y tratamiento de los testimonios con interés interpretativo (Piñero y Rivera, 2013). A continuación, se muestra la coherencia de las preguntas en el marco conceptual-reflexivo que orienta esta indagación.

Cuadro 1

Coherencia en la formulación de interrogantes para la entrevista

Propósito general	Pregunta de investigación	Descriptores del problema	Pregunta para entrevista
Analizar la promoción de la innovación en educación como un enfoque metodológico desde la gestión directiva en las instituciones de educación básica	¿De qué manera se beneficia la gestión directiva desplegada en instituciones educativas con el uso de enfoques innovadores?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Insuficiente gestión directiva ✓ Limitaciones en la gestión y dirección estratégica de los procesos internos 	¿Cuáles son los beneficios que obtiene la gestión directiva al aplicar enfoques innovadores en el desarrollo de los procesos internos en la institución educativa?
	¿Qué estrategias de comunicación y retroalimentación pueden ser aplicadas por los rectores para fomentar iniciativas de innovación entre los docentes de educación básica?	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Deficiencias en la comunicación y retroalimentación. ✓ Limitada implementación de estrategias para el fortalecimiento institucional. 	¿Cuáles estrategias adopta en su institución para retroalimentar en el personal docente las iniciativas de innovación que implementan?
	¿De qué manera puede integrarse la innovación educativa en los	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baja integración de herramientas tecnológicas en 	¿Cómo vincula la innovación educativa en los procesos de gestión directiva

Propósito general	Pregunta de investigación	Descriptor del problema	Pregunta para entrevista
	procesos de la gestión directiva llevados a cabo en las instituciones educativas?	los procesos de gestión directiva	ejecutados en su institución?

Nota: Elaboración propia (2025)

En lo referente al análisis de la información proporcionada por los informantes clave, se aplicaron los procesos denominados: categorización, estructuración, contrastación y teorización, a partir de la ejecución secuencial que cada uno implica, considerando los continuos contactos entre los rectores y los investigadores (Martínez, 2010)

Es importante enfatizar que la interpretación de los datos tiene especial atención a la transcripción de las entrevistas, cuidando los detalles, para luego realizar codificaciones abierta, axial y selectiva (Strauss y Corbin, 2002), con la ubicación de conceptos principales que luego se fueron confirmando en categorías emergentes, con subcategorías y propiedades; todo ello, fue completado con la triangulación se aplicó la triangulación que otorgó fiabilidad o confianza a los resultados (Rojas, 2007)

Resultados

Los hallazgos emergentes de esta investigación son presentados como producto de las interacciones con los rectores de educación básica del municipio de Bolívar, quienes ofrecieron percepciones a partir de sus experiencias en torno a la innovación educativa y la gestión directiva, logrando la identificación de una variedad de temas y patrones significativos mediante la profundización de las narrativas individuales y colectivas que lo configuran.

Pregunta 1: *¿Cuáles son los beneficios que obtiene la gestión directiva al aplicar enfoques innovadores en el desarrollo de los procesos internos en la institución educativa?*

Respuesta / Informante clave 1 (MESS)
Los enfoques innovadores buscan crear un ambiente de aprendizaje más interactivo y personalizado. En vez de enfocarse únicamente en la transmisión de información, los métodos innovadores buscan involucrar a los alumnos en el proceso educativo. Se consigue esto mediante la inclusión de tecnología, proyectos fundamentados en la experiencia y métodos de aprendizaje variados. Mayor aprendizaje en los estudiantes. Menos desgaste de los docentes para transmitir los conocimientos.
Códigos

<i>Ambiente de aprendizaje interactivo</i> Interacción y participación activa
Respuesta / Informante clave 2 (MESS)
Mejorar la calidad en los servicios que se ofrecen, equipar a los estudiantes con habilidades para que puedan adaptarse al contexto en que se rodean. La utilización de tecnología, el enfoque basado en proyectos (sobre todo en transición) que permiten la participación no solo de estudiantes, sino de los padres de familia.
Códigos
<i>Integración tecnológica y metodológica</i> Uso estratégico de tecnología

Nota: Elaboración propia (2025)

Los informantes señalan que la gestión directiva se beneficia de una mayor eficiencia operativa, un clima escolar positivo y una reputación institucional fortalecida con la aplicación de enfoques innovadores en los procesos internos de la institución educativa, además se genera un ambiente de instrucción más dinámico y adaptado a las carencias individuales de los estudiantes, pues integran tecnología, aprendizaje basado en proyectos y estrategias pedagógicas diversas, las cuales fomentan una mayor participación activa favoreciendo el logro de aprendizajes exitosos y profundos. De la misma manera, con la inclusión de tecnología se involucran los padres de familia fortaleciendo la comunidad educativa.

Pregunta 2: *¿Cuáles estrategias adopta en su institución para retroalimentar en el personal docente las iniciativas de innovación que implementan?*

Respuesta / Informante clave 1 (MESS)
Indiscutiblemente el trabajo a través de proyectos, podemos hablar de los proyectos más significativos para nosotros como es la Banda de Paz, la cual ha conseguido alrededor de 20 trofeos en concursos intermunicipales e interdepartamentales. En segundo lugar nuestra feria empresarial la cual realizamos año tras años en la plaza principal y logramos incluirla en el plan de desarrollo municipal por tal razón se realiza de forma cofinanciada.
Códigos
<i>Apoyo institucional a iniciativas</i> <i>Recursos y espacios</i>
Respuesta / Informante clave 2 (ANON-1)
El acompañamiento por parte del equipo directivo y la implementación y apoyo a el programa de la transformación de la calidad educativa, hoy denominado Programa de tutorías para el aprendizaje y la formación integral PTA/FI 3.0. programa del Ministerio de Educación de Colombia que busca fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes y directivos docentes, brindando acompañamiento situado en el aula. Se centra en la transformación de las prácticas educativas para mejorar los aprendizajes de los estudiantes y promover su formación integral, ha tenido algún impacto significativo en el mejoramiento de las practicas pedagógicas de algunos docentes.
Códigos
<i>Formación docente</i> <i>Superación de brechas</i>

Nota: Elaboración propia (2025)

A partir de las percepciones de los rectores entrevistados, se tiene que la retroalimentación de las iniciativas de innovación docente debe reconocer y destacar logros concretos como los éxitos de la Banda de Paz y la consolidación de la feria empresarial en el plan de desarrollo municipal. Se destaca que el acompañamiento directivo es fundamental para contribuir a consolidar experiencias renovadoras de los procesos educativos, por lo que es importante analizar cómo estas experiencias innovadoras impactan las prácticas pedagógicas individuales y colectivas.

Los rectores coinciden al afirmar que es necesario identificar los elementos clave que condujeron al éxito, las lecciones aprendidas y las posibles áreas de mejora para futuras innovaciones, partiendo de las evidencias recolectadas durante la ejecución de los procesos planificados, así es posible confirmar logros y retomar acciones para enmendar las desviaciones que pudieran derivarse en la práctica; de una manera constructiva la retroalimentación continua fortalece la cultura de innovación, motiva al personal docente, disemina las mejores prácticas dentro de la institución fomentando la reflexión crítica y el aprendizaje mutuo para impulsar una mejora continua en la calidad educativa.

Pregunta 3: *¿Cómo vincula la innovación educativa en los procesos de gestión directiva ejecutados en su institución?*

Respuesta / Informante clave 1 (MESS)
<ul style="list-style-type: none"> - Motivando al personal docente para que realice los cambios necesarios que favorezcan la innovación educativa. - Conociendo las características y necesidades de cada estudiante - Logrando la participación activa de todos los miembros de la comunidad. - Utilizando diferentes metodologías, especialmente proyectos
Códigos
<i>Participación comunitaria y motivación, Motivación docente Enfoque estudiantil, Colaboración institucional, Metodologías activas Limitaciones tecnológicas</i>
Respuesta / Informante clave 2 (MESS)
<p>Innovar en educación no es fácil, pero, mediante la aplicabilidad de equipos tecnológicos (la tecnología es una gran herramienta), el acceso a internet, el hecho de que nunca debemos dejar de capacitarnos es clave y fundamental. Los compañeros docentes no deben tener miedo a aplicar nuevas técnicas de enseñanza, ya que cada aula de clase es un mundo diferente.</p> <p>Generando una cultura de innovación con liderazgos que permitan comprometer a toda la comunidad educativa en un ambiente propicio para la generación de nuevas ideas.</p>
Códigos
<i>Recursos tecnológicos / Desarrollo profesional docente Herramientas digitales Capacitación continua</i>

Nota: Elaboración propia (2025)

Tomando en cuenta la visión expresada por los rectores participantes en la investigación, se afirma que la gestión directiva efectiva debe integrar la innovación educativa como un eje transversal, motivando al personal docente a implementar cambios pedagógicos significativos; además de fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa siendo estos elementos importantes en el logro de ambientes innovadores.

Igualmente, estos actores educativos desde sus vivencias en la gestión directiva reconocen que es importante implementar metodologías diversas, así como el uso estratégico de la tecnología y el acceso a internet, ideando espacios para incorporar recursos y herramientas que apoyen el desarrollo de los procesos escolares. La capacitación continua del profesorado genera una cultura de innovación sustentada en liderazgos comprometidos, donde la generación de nuevas ideas florece y conlleva avances considerables en los procesos educativos.

Sobre la base de los hallazgos encontrados, se realizaron interpretaciones integrando las categorías emergentes con sus propiedades, en un análisis que permitió focalizar los conceptos principales a partir de los significados otorgados por los rectores entrevistados, dando lugar a una conceptualización genuina que se convierte en clave para estructurar una representación gráfica de la comprensión alcanzada sobre la gestión directiva como enfoque metodológico para la promoción de la innovación en la educación. A continuación, se muestra la figura 1 con la estructura cognitiva derivada del análisis realizado.

Figura 1. Categorías emergentes sobre la gestión directiva como enfoque metodológico para la promoción de la innovación en la educación.

Nota: Elaboración propia (2025)

Al integrar las categorías resultantes de la información aportada por los rectores entrevistados se precisa que la adopción de enfoques innovadores en la gestión directiva desencadena impactos traducidos como beneficios para los procesos internos de la institución educativa. La implementación de nuevas tecnologías incrementa la eficiencia operativa, fomenta un ambiente de trabajo más colaborativo y participativo; asimismo, la innovación tecnológica favorece el logro de aprendizajes significativos a partir de ambientes dinamizados con herramientas y recursos tecnológicos, al igual que se incluye el fortalecimiento de las comunidades educativas.

Otro aspecto incluido en la gestión directiva como metodología para la promoción de la innovación educativa consiste es la retroalimentación para lo cual se considera necesario establecer canales de comunicación bidireccionales y espacios de diálogo abiertos. Para ello, se focalizan estrategias como la implementación de mecanismos de evaluación formativa y el reconocimiento público de las experiencias exitosas, siendo acciones fundamentales para motivar y sostener la participación activa del profesorado en la búsqueda de nuevas soluciones.

Asimismo, la oferta de programas de formación continua y el fomento de comunidades de práctica permiten que los docentes compartan sus aprendizajes y se inspiren mutuamente. Se enfatiza que la retroalimentación debe ser constructiva, oportuna y enfocada en el crecimiento profesional del docente, promoviendo una cultura de aprendizaje colaborativo donde los errores se perciban como oportunidades de mejora y la innovación se valore como un esfuerzo colectivo.

También, se ubica como categoría emergente los roles de la gestión directiva los cuales hacen evidente que la innovación no es un esfuerzo aislado, sino que debe integrarse de manera transversal en la planificación estratégica, la gestión curricular, la evaluación institucional y la administración de recursos. Para ello, es esencial contar con líderes proactivos, flexibles, capaces de adaptarse a la incertidumbre y de promover una visión compartida del futuro de la institución, vale decir un liderazgo visionario y una cultura organizacional que valore la experimentación y el aprendizaje.

Conclusiones

La innovación educativa contemporánea es considerada un tema esencial en el siglo XXI, impulsada significativamente por la implementación de herramientas digitales en los procesos de desarrollo educativo. Esta innovación implica una

reestructuración profunda de las prácticas pedagógicas hacia metodologías más activas, significativas y adaptadas a las exigencias en constante cambio de los estudiantes y el colectivo social.

La gestión directiva es un proceso dinámico, complejo y fundamental para el progreso y la excelencia de las instituciones educativas que abarca dimensiones normativas, pedagógicas, humanas, éticas, comunitarias, su meta primordial es la optimización de la elevación de la calidad en el proceso de instrucción-aprendizaje y el desarrollo integral del ser humano, donde convergen la satisfacción docente y el desarrollo holístico del estudiante.

Cuando la gestión directiva prioriza la innovación no solo optimiza el funcionamiento interno, sino que también se proyecta positivamente hacia el entorno, consolidando la institución como un referente de calidad educativa, esto genera múltiples beneficios entre los que se ubican mayor eficiencia operativa y el clima escolar positivo, reconocidos en este estudio como condiciones que facilitan la implementación y sostenibilidad de prácticas pedagógicas innovadoras; además, estas prácticas incorporan tecnologías y metodologías activas que dinamizan tanto la enseñanza como el aprendizaje haciéndolo más significativo y participativo.

La ausencia de la retroalimentación por parte de la gestión directiva podría obstaculizar la internalización de las prácticas educativas innovadoras, limitando la difusión de buenas prácticas y desmotivando al personal docente, aspectos estos que debilitan la sostenibilidad de la innovación educativa en las instituciones. Por el contrario, la retroalimentación directiva que reconoce logros y analiza el impacto de las iniciativas innovadoras en las prácticas pedagógicas, se erige como un factor crítico para afianzar el conocimiento innovador, pues así es posible identificar elementos de éxito, lecciones aprendidas y áreas de mejora continua.

La promoción efectiva de la innovación educativa en las escuelas es posible desde la aplicación de un liderazgo transformador como eje transversal en la gestión directiva que actúe como agente de cambio, creando un ambiente propicio para la experimentación, el aprendizaje colaborativo y la adopción de nuevas ideas, impulsando estratégicamente la mejora educativa.

Asimismo, dedica esfuerzo a la motivación del personal docente, fomenta la participación de la comunidad enfatizando tres focos para impulsar la innovación: el conocimiento de las necesidades de los estudiantes, la promoción de metodologías

activas apoyadas en la tecnología y el compromiso con la capacitación continua del profesorado. La gestión eficaz de esta innovación requiere un enfoque sistémico y colaborativo, abarcando desde el diagnóstico hasta la evaluación, con el objetivo último de alcanzar una educación de calidad que fomente la reflexión crítica, la generación de alternativas y el aprendizaje continuo.

Referencias bibliográficas

- Abram, L. A., Adrover, S. M., Andrione, D. G., Barrionuevo Vidal, B., Cadelago, V. R., Etchegorry, M., & Hirmas Aguayo, M. (2020). Gestión del proceso de innovación de las prácticas de enseñanza en instituciones educativas. Estudio prospectivo, Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Educación. http://pa.bibdigital.ucc.edu.ar/2232/1/DT_Ferreyra_Maine_Abram.pdf
- Aguinda-Alvarado, G. R., Alvarado-Shiguango, Y. G., Chumape Malaber, F. M., Shiguango-Tapuy, L. G., & Shiguango-Salazar, I. L. (2023). Innovación Educativa: importancia de las estrategias metodológicas para fortalecer las formas de enseñanza. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 10560–10571. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.6140
- Álvarez Giraldo, N. B., Cardozo Cruz, J. J., & Mejía Guarín, S. M. (2022). Posturas del paradigma socio-crítico como aportes a la educación y gestión educativa en Colombia. *Dialogos*, 1(10), 119-133. <https://doi.org/10.37594/dialogus.v1i10.678>
- Angulo García, K. E. (2022). Gestión de la innovación educativa: una pieza clave para alcanzar la calidad educativa. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(6), 226-236. <https://journals.sapienzaeditorial.com/index.php/SIJIS/article/download/553/381>
- Aparicio Gómez, O. Y. (2023). Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores de España*, 8(3), 581–594. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9253101>
- Barriga-Guerrero, J. B., Orbegoso Orozco, J. F., & Colán Hernández, B. A. (2023). Calidad educativa en instituciones de educación básica regular. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 927-941. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.564>
- Barrios-De-Oro, S. (2023). Habilidades Gerenciales e Innovación Sostenible y su relación con la Gestión Empresarial. *Revista Científica Anfibios*, 6(1), pp. 21-33. <https://doi.org/10.37979/afb.2023v6n1.123>
- Cadena-López, A. y Ramos-Luna, L. (2022). Innovación educativa en post pandemia: una mirada desde diferentes niveles de análisis. *Revista de Educación Superior del Sur Global - RESUR* N.º15 DOI: <https://doi.org/10.25087/resur15a17>

- Campo Sesé, Y. C., Villares Jiménez, E. N., Gómez Villares, E. O., Villares Jiménez, A. M., & Vásquez Coveña, L. M. (2023). Innovación educativa: Integración de competencias emprendedoras mediante el aprendizaje basado en proyectos. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 4(3), 721–734. <https://doi.org/10.56712/latam.v4i3.1109>
- Castillo. A. (2023). Aproximación discursiva al enfoque socioformativo para la gestión directiva en la educación primaria. *Revista Orinoco Pensamiento y Praxis/ Multidisciplinarias* 13(17), pp. 40-59. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9002806.pdf>
- Cubela González, J. M., Delgado Saeteros, E. Z., & Lema Cachinell, A. N. (2024). Gestión docente y educativa en la educación superior por la calidad de la formación. *PROHOMINUM. Revista de Ciencias Sociales y Humanas. Volumen 5 N°4*, 89-96. <https://doi.org/10.47606/ACVEN/PH0229>
- Gauto Ruiz, C. A. (2023). Integración de las tecnologías digitales en la enseñanza-aprendizaje de los alumnos de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo – Facultad de Ciencias Sede Carapeguá. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 7313-7337. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9279
- Gómez-García, M., Lagunes-Domínguez, A., Ortiz-Padilla, M.E. & Umaña-Mata, A.C. (2023). Tecnologías educativas y escenarios digitales. Tendencias en los posgrados universitarios. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 26(1), 55-69. <https://revistas.um.es/reifop/article/view/545421>
- Hernández, R. y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación*. Séptima Edición. México: McGraw Hill.
- Huapaya Pevez De Tejada, N. A., Vera Rojas, H. L., Castillo Olsson, S. E., & Llerena Delgado, L. M. (2023). Competencias digitales y gestión directiva en la profesionalidad docente. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(28), 606-614. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.538>
- Lule-Uriarte, M. N., Serrano-Mesía, M. M., & Montenegro-Cruz, N. Y. (2023). La gestión educativa: factor clave en la calidad educacional. *Revista Científica UISRAEL*, 10(3), 57-71. <https://doi.org/10.35290/rcui.v10n3.2023.893>
- Macanchí-Pico, M. L., Orozco-Castillo, B. M. & Campoverde-Encalada, M. A. (2020). Innovación educativa, pedagógica y didáctica. Concepciones para la práctica en la educación superior. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(1), 396- 403. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000100396&lng=es&tlng=es
- Martínez, M. (2015). *Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa*. Segunda reimpresión. México: Editorial Trillas.
- Martínez, M. (2010). *Epistemología de la ciencia cualitativa en las ciencias sociales*. México. Editorial Trillas.
- Marrero, J. e Illas, W. (2022) *Episteme gerencial educativo en tiempo postmoderno*

desde la complejidad. Artículo Científico. Apuntes de Economía y Sociedad, UNAN - León, Vol N.º 3 (1). 37-45. <https://doi.org/10.5377/aes.v3i1.14288>

Merchan Vargas, B. L., & Tovío Viera, O. E. (2024). Estrategias de gestión directiva para la implementación de la educación inclusiva en instituciones educativas públicas: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Saberes APUDEP*, 8(1), 55-82. <https://doi.org/10.48204/j.saberes.v8n1.a6785>

Moreno Ruiz, D., Bracho Pérez, K. J., & Escalona Linares, J. L. (2023). *Gestión directiva para la convivencia docente en instituciones de educación básica*. Año 11, No. 31. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9493592.pdf>

Mozombite-Valdiviezo, H. y Escalante-López, M. (2024). Gestión directiva y clima organizacional en cinco instituciones educativas. Villa María del triunfo. Lima. *Revista Igobernanza Vol.7 / n°28*, pp.177. DOI: <https://doi.org/10.47865/igob.vol7.n28.2024.381>

Narváez-Serrano, Á. F. (2023). La gestión directiva y su incidencia en la formación robótica educativa para fomentar el pensamiento computacional en estudiantes de Octavo a Décimo Año en Unidades Educativas del Ecuador. *Ciencias de la Educación*, 9(1), 1361-1382. <https://doi.org/10.23857/dc.v9i1>

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., y Villagómez, A. (2018). *Metodología de la investigación cuantitativa-cualitativa y redacción de la tesis*. 4a. Edición. Bogotá: Ediciones de la U.

Pérez, O. (2022). La influencia de la innovación educativa utilizando las metodologías ABP en la cultura institucional de los posgrados de tres universidades paraguayas. *ACADEMO Revista de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades*, 9(1), 23-37. <https://doi.org/10.30545/academo.2022.ene-jun.3>

Piñero, M. y Rivera, M. (2013). *Investigación cualitativa. Orientaciones procedimentales*. Litocolor, universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Barquisimeto, Venezuela.

Quispe Aquise, J., Bautista Quispe, J. A., Arce Coaquira, E. L., Sillo Sosa, J., & Jara Rodríguez, F. (2023). Gestión educativa y competencia digital de los docentes de las instituciones educativas públicas de Puerto Maldonado. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(2), 217-224. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202023000200217

Real Castro, E. J. y González Pérez, M. (2024). Modelos de gestión de la innovación y del proceso innovador empresarial. Estudio bibliométrico. *COODES Cooperativismo y Desarrollo Vol. 12 No. 1* <https://coodes.upr.edu.cu/index.php/coodes/article/view/666>

Ríos-Cabrera, P. y Bolívar-Ruiz, C. (2020). La innovación educativa en América Latina: lineamientos para la formulación de políticas públicas. *Revista Innovaciones Educativas*, 22(32), 199-212. <https://doi.org/10.22458/ie.v22i32.2828>

Rodríguez-Ojeda, F. J., Chinga-Mármol, P. K., Ron-Barahona, V. M., & Salinas-Domínguez, R. (2024). Innovación pedagógica a través del desarrollo

- profesional docente: Impacto en la calidad educativa. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(Especial educación), 11-21. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4iespecial.235>
- Rojas, B. (2007). *Investigación cualitativa. Fundamentos y praxis*. FEDUPEL. Venezuela.
- Ruiz Díaz, V. & Armoa, A. (2023). Innovación educativa: impacto de la formación docente en competencia investigativa y su comparación con el enfoque tradicional. *Aula Pyahu, Revista de Formación Docente y Enseñanza*. 1(2): 117-128, <https://doi.org/10.47133/rdap2023-12art9>
- Sánchez Armas, M., & Delgado Bardales, J. M. (2020). Gestión Educativa en el desarrollo del aprendizaje en las Instituciones Educativas. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 4(2), 1826-1834. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v4i2.196
- Sánchez, M. M. (2023). Los desafíos de la Tecnología Educativa. *RiiTE Revista interuniversitaria de investigación en Tecnología Educativa*, 14, 1-5. <https://doi.org/10.6018/riite.572131>
- Strauss, A. y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Colombia: Editorial Universidad de Antioquia.
- Tinoco-Cuenca, Nasly, Cajas-Palacios, Margarita y Santos-Jiménez, Ofelia (2018). *Diseño de investigación cualitativa*. Universidad Técnica de Machala. Ecuador. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/14209>
- Urriola, M. (2024). Gestión de la Innovación Sostenible: Retos y Oportunidades. *Visión Gerencial*, 23, Número especial, pp. 212-225 <http://erevistas.saber.ula.ve/visiongerencial>
- Vásquez Zamora, L. G., Herrera Vinelli, I. P., Cobeña Talledo, R. A., & Peralta Beltrán, A. R. (2023). Gestión del proceso de innovación de las prácticas de enseñanza en instituciones educativas. *RECIMUNDO*, 7(1), 468-477. [https://doi.org/10.26820/recimundo/7.\(1\).enero.2023.468-477](https://doi.org/10.26820/recimundo/7.(1).enero.2023.468-477)